

ПРАВО СУДДІ НА ПРИВАТНІСТЬ: ЄВРОПЕЙСЬКА ПРАКТИКА

JEL Classification: K 19.

SECTION "LAW": Право

Анотація. У статті досліджено питання розуміння права судді на приватність з урахуванням правових позицій Європейського суду з прав людини. Розглянуто підходи, що застосовуються при оцінці можливих порушень. Проаналізовано критерії допустимості втручання держави в право на повагу до приватного життя судді відповідно до практики Європейського суду з прав людини.

З'ясовано, що сфера приватного життя судді відповідно до практики Європейського суду з прав людини досить широка за змістом. Для констатації втручання в приватне життя судді важливий аналіз його поведінки з точки зору нормативних та соціальних вимог до його поведінки та поведінки його близьких. Ключова роль при оцінці допустимості такого втручання з урахуванням критеріїв законності, наявності законної мети, необхідності в демократичному суспільстві, повинна бути відведена встановлення справедливого балансу публічних і приватних інтересів.

Ключові слова: суддівська етика, вимоги до суддів, правила поведінки судді, приватне життя, недоторканність приватного життя, право на приватність, Європейський суд з прав людини.

Annotation. The judiciary, administering justice and thus ensuring the rule of law, play an important role in the functioning of the rule of law and play a special role in society.

Judges are required to observe certain rules of conduct, some of which can be considered as interference in the sphere of private life. Because of this, the issues of defining the boundaries of the judge's private life and the possibility of violating them are very relevant. The European Court of Human Rights has a certain practice of protecting the right to respect for private life in relation to judges. This article is devoted to its research.

When writing the article, the authors studied scientific works on the problems of judicial ethics, standards of behavior of public servants, protection of the right to respect for private and family life, and the relationship between private life and public service. The main attention is paid to the practice of the European Court of Human Rights in the context of protecting the private life of judges.

The understanding of the private life of a judge based on the practice of the European Court of Human Rights is studied. The approaches applied to the assessment of such violations are considered. The criteria for the permissibility of state interference in the right to respect the private life of a judge are studied.

In accordance with the practice of the European Court of Human Rights, the sphere of a judge's private life is interpreted broadly, including professional activities. To identify interference in the private life of a judge, it is important to analyze his behavior in terms of the requirements imposed on him, the consequences of interference for himself or his close circle. A key role in assessing the permissibility of interference, taking into account the criteria of legality, legitimate purpose, and necessity in a democratic society, should be assigned to establishing a fair balance of public and private interests.

***Keywords:* judicial ethics, requirements to judges, rules of conduct of judges, private life, privacy, right to respect for private life, European Court of Human Rights.**

Вступ

Судові органи, здійснюючи правосуддя і забезпечуючи тим самим верховенство права, займають важливе місце у функціонуванні правової держави і відіграють особливу роль в житті суспільства. Виходячи з цього суддям надаються серйозні гарантії і повноваження, але при цьому до них пред'являються і вельми суворі вимоги, без дотримання яких неможливо забезпечити справжню довіру суспільства до суду. Саме тому Консультативна рада європейських суддів вказує, що функціональна легітимність суддів, на відміну від конституційної і формальної, «здобувається лише роботою на максимально високому рівні з дотриманням високих етичних вимог» [1, п.17].

У свою чергу, вимоги до суддів, закріплені на міжнародному та національному рівнях в актах різної юридичної природи і сили, часто припускають можливість перевірки та розкриття певних аспектів, що відносяться до особистого життя. Тим часом, захист сфери приватного життя гарантується основними міжнародними актами у сфері захисту прав людини. В рамках передбачених ними контрольних механізмів, насамперед Європейського суду з прав людини (далі - ЄСПЛ), їх положення, які стосуються захисту приватного життя, отримують досить цікаву інтерпретацію, охоплюючи все нові сфери людського життя, в тому числі і професійну діяльність.

У зв'язку з цим питання формування певних підходів і виявлення критеріїв співвідношення публічних і приватних інтересів при забезпеченні захисту сфери приватного життя судді дуже актуальні. Позиції, вироблені ЄСПЛ при здійсненні захисту права на повагу до приватного і сімейного життя, гарантованого ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основних свобод (далі – Європейська конвенція), є вельми цікавими і корисними.

Питання захисту приватного життя суддів в практиці ЄСПЛ ще не дістало ґрунтовного аналізу в науковій літературі, але дослідження даної проблематики зажадало вивчення робіт вітчизняних і зарубіжних правознавців в суміжних сферах.

Були вивчені праці, присвячені проблемам суддівської етики, стандартам поведінки державних службовців. Це роботи таких українських вчених: Н. Бакаянова, В. Городовенко, С. Жуков, І. Іваночко, Л. Москвич, В. Нор, О. Овчаренко, С. Подкопаєв, С. Прилуцький, О. Саленко, Л. Тацій, О. Хотинська-Нор, О. Яновська та інших, а також зарубіжних: Д. Гудмана, Дж. Коена, Р. Девліна, А. Додека, Дж.Ф. Планта, Дж. Таттон, К. Мак, С.Р. Енлі, П.Д. Футта,

Дж. Клінгера, Б. Хеншо, К. Холліса і ін.

У процесі підготовки статті використано праці з питань міжнародно-правового та національного механізму захисту прав людини, в особливості права на повагу до приватного і сімейного життя, в тому числі в практиці ЄСПЛ, зокрема: А. Віллемс, Л. Ліксінські, Л. Тейлор, Д. Харріса, М. О'Бойла, К. Уорбріка і ін.

Були вивчені також праці, присвячені проблематиці захисту приватного життя публічних осіб, співвідношення приватного життя і публічної служби, в основному – з точки зору проблеми оприлюднення відповідної інформації.

Проведене дослідження вимагало використання діалектичного методу пізнання, а також таких наукових методів, як логічний, формально-юридичний, і інших при дотриманні в цілому системного підходу.

Ключове місце було відведено вивченню постанов ЄСПЛ, винесених за скаргами на порушення ст. 8 Європейської конвенції, в контексті здійснення судьями своєї професійної діяльності. Використано і правові позиції ЄСПЛ, сформульовані за скаргами на порушення свободи вираження думок, інших прав, гарантованих Європейською конвенцією, в їх взаємозв'язку з предметом дослідження.

Мета статті.

Метою статті є визначення поняття «приватне життя» судді і встановлення допустимих меж втручання в нього в рамках сформованих на практиці ЄСПЛ підходів.

Результати дослідження

В юридичній науці щодо поняття «приватне життя» можна виділити два основних підходи: через перерахування окремих сторін існування людини, які не підлягають розкриттю для сторонніх, або, навпаки, методом виключення сфер життя, які не належать до приватної.

У практиці ЄСПЛ поняття приватного та сімейного життя отримало, на наш погляд, досить широке тлумачення, з використанням в різних ситуаціях обох зазначених підходів. Як неодноразово наголошував ЄСПЛ, приватне життя є за змістом положень ст. 8 Європейської конвенції широким поняттям, якому неможливо дати вичерпне визначення [2, § 153]. В даний час в тлумаченні ЄСПЛ воно включає три основних елементи: фізичну, психологічну або моральну недоторканність, конфіденційність (privacy), ідентичність [3, § 70]. Перелік сфер, що відносяться до приватного життя, постійно доповнюється в практиці ЄСПЛ, в результаті чого навіть відзначається, що воно «тим самим поступово трансформується в загальну свободу дій» [4, п.4].

Для розуміння сфер, що включаються в поняття «приватне життя судді», важливо, що з урахуванням усталених підходів, приватне життя охоплює і взаємодію з іншими людьми, що цілком відповідає виділенню в європейській правовій доктрині двох складових приватного життя: особистого приватного (персонально-інтимного) і соціального приватного життя. Тобто, Європейська конвенція в ст. 8 прямо не передбачає захист професійної діяльності, але в трактуванні ЄСПЛ перший елемент приватного життя - фізична, психологічна або моральна недоторканність - передбачає і захист прав в області професійної діяльності [3, § 130-134]. Більш того, як зазначає Європейський суд, «не завжди

можливо чітко розмежувати, яка діяльність людини становить частину його професійного або ділового життя» [5, § 29].

Захист сфери професійної діяльності в контексті права на повагу до приватного і сімейного життя не завжди користується підтримкою всіх суддів ЄСПЛ. Наприклад, суддя Курис в Особливій думці у справі «Ерменї проти Угорщини» висловив незгоду з тим, що поняття «право на повагу до приватного життя» поширюється настільки далеко, що включає в себе право не бути звільненим без гарантій, передбачених у другому пункті ст. 8 Європейської конвенції, з такої посади, як посада заступника голови Верховного Суду, і з тим, що заняття такої публічної посади (зокрема, до законних підстав закінчення терміну повноважень) відноситься до сфери приватного життя [6, п.1]. Однак, до теперішнього часу практика ЄСПЛ йде по шляху включення до сфер приватного життя в тому числі і питання професійної діяльності.

Крім того, приватне життя судді може отримати захист і в межах інших аспектів приватного життя відповідно до ст. 8 Європейської конвенції, наприклад, щодо охорони прав на зображення і фотографії, їх опублікування, даних особи, інформації про здоров'я і ін. [3, § 71-245]

Поряд з недоторканністю або повагою приватного життя відповідно до Європейської конвенції і практикою її застосування, захисту підлягає також важливе для успішного у своїй професії людини право на захист репутації. Стаття 8 Європейської конвенції прямо не передбачає захист репутації, але, як справедливо зазначено ЄСПЛ, «репутація особи, навіть якщо вона піддається критиці в контексті публічних дебатів, становить значну частину його індивідуальності і психологічної недоторканності» [7, § 97], отримуючи тим самим захист і в рамках права на повагу до приватного і сімейного життя. Цікаво, що «репутаційні втрати» аналізуються ЄСПЛ з точки зору як професійної, так і соціальної репутації. Професійна репутація відноситься до оцінки результатів діяльності в якості судді, компетентності, професійності. Соціальна репутація розглядається з точки зору оцінки моральних якостей, особистості і порядності судді в ширшому, етичному значенні [7, § 125-131]. Але мова не повинна йти про ситуації, коли репутація особи постраждала в результаті його власних дій, наслідки яких були передбачувані (вчинення злочину, порушення іншого характеру, що тягнуть за собою юридичну відповідальність і інші несприятливі наслідки для приватного життя) [7, § 98].

Основні підходи Європейського суду з прав людини до виявлення порушень права на повагу до приватного життя і захист приватного життя судді.

Як і в будь-якій ситуації виявлення порушення права на повагу до приватного життя, у випадку з питаннями втручання в приватне життя судді, ЄСПЛ виходить з ряду загальних правил. Перш за все мова йде про так званий двоступінчастий тест, тобто відповіді на питання про те, чи підпадає скарга під дію ст. 8 Європейської конвенції і чи мало місце втручання.

Європейська конвенція гарантує захист від втручання в приватне життя особи, тобто в першу чергу мова йде про класичні негативні зобов'язання держави: утримуватися від вторгнення в сферу приватного життя відповідно до тих підходів до його розуміння, які були викладені вище. Але у держави можуть виникнути і позитивні зобов'язання, які передбачають здійснення певних дій з метою захисту сфери приватного життя від втручання. Задля виконання таких

позитивних зобов'язань, державі надаються широкі межі розсуду, вибір між різними способами і засобами виконання своїх зобов'язань [8, § 141]. Але «право остаточної оцінки застосовності і достатності прийнятих національною владою рішень залишається за ЄСПЛ» [9, § 102].

При оцінці наявності втручання в приватне життя судді, ЄСПЛ може оцінити ситуацію з урахуванням певного мінімального рівня. Цей підхід застосовується в справах, що стосуються професійної діяльності, коли міра, прийнята щодо особи, наприклад, звільнення, також оцінюється з точки зору серйозності тих наслідків, які мали місце для нього самого і його «ближнього кола». «Заявник зобов'язаний визначити і роз'яснити, як конкретні наслідки оспорюваного заходу для свого приватного життя, так і характер і масштаби заподіяної йому шкоди, а також належним чином обґрунтувати свої твердження» [7, § 114].

У Рішенні у справі «Денисов проти України», винесеному за скаргою на втручання у право на повагу до приватного життя в зв'язку з відстороненням від посади голови Київського апеляційного адміністративного суду (при цьому посада судді була за ним збережена), були систематизовані підходи, що застосовуються при аналізі порушень права на повагу до приватного життя, пов'язаних з професійною діяльністю особи, в тому числі судді. У числі таких були названі два підходи: заснований *на причинах* і заснований *на наслідках* з можливістю їх комплексного застосування. Другий підхід також передбачає оцінку серйозності тих наслідків, яких зазнає заявник у зв'язку з втручанням в право на повагу до приватного життя.

Прикладом застосування першого підходу може служити Рішення ЄСПЛ у справі «Езпинар проти Туреччини», де Суд проаналізував дострокове припинення повноважень судді у зв'язку з її поведінкою, що не відповідає статусу судді, з точки зору дотримання права на повагу до приватного життя. Було встановлено, що дострокове припинення повноважень судді було багато в чому обумовлено поведінкою в рамках тих сфер, які традиційно відносяться до приватного життя людини: відносини з матір'ю, в тому числі окреме від неї проживання; близькі стосунки з адвокатом; стиль в одязі (носіння міні-спідниці), макіяж [10, § 43].

Другий підхід щодо суддів був застосований, наприклад, у справах «Ермен'ї проти Угорщини» [11], «Олександр Волков проти України» [12], «Куликов та інші проти України» [13], «Денісов проти України» [7]. У зазначених прецедентах йшлося виключно про оцінку професійної діяльності як елемента приватного життя особи в зв'язку з достроковим припиненням повноважень судді, голови або заступника голови суду. У трьох перших названих справах ЄСПЛ розцінив припинення відповідних повноважень як порушення права на повагу до приватного життя, вважаючи наслідки такого заходу серйозно вплинули на значну частину професійних або інших відносин відповідних осіб, які позначилися на «ближньому колі» через втрату заробітку, репутації [6, п.10].

У справі «Денісов проти України», на думку ЄСПЛ, заявник не зміг довести ні наявності серйозних матеріальних чи інших наслідків для його «ближнього кола», ні проблем з можливістю встановлювати і підтримувати відносини з зі своїми колегами, ні заподіяння серйозної шкоди його репутації. В результаті Судом було визнано, що відсторонення заявника від посади мало обмежений негативний вплив на його приватне життя, не досягло рівня серйозності,

необхідного для того, щоб виникло питання з точки зору ст. 8 Конвенції, і скарга в цій частині була визнана неприйнятною [7, § 133-134]. В той же час, в уже зазначеному в зв'язку із застосуванням першого критерію Рішенні «Езпинар проти Туреччини» Європейський суд вказав і на серйозні наслідки для репутації, майбутнього, кар'єри, оскільки суддя, відсторонений від посади, автоматично втрачає також можливість стати адвокатом [10, § 78], використавши тим самим і другий підхід.

Критерії допустимого втручання держави в право на повагу до приватного життя судді.

При всій своїй важливості сфера приватного життя не відноситься до числа тих, що користуються абсолютним захистом, в ряді випадків втручання в неї може бути визнано допустимим.

Відповідно до Європейської конвенції право на повагу до приватного і сімейного життя не є абсолютним, втручання в нього може бути визнано допустимим при дотриманні тих умов, які встановлені в п. 2 ст. 8 Конвенції: здійснення втручання відповідно до закону, переслідування однієї або декількох законних цілей (інтереси національної безпеки та громадського порядку, економічного добробуту країни, запобігання заворушенням чи злочинам, охорона здоров'я або моралі, чи з метою захисту прав і свобод інших осіб), необхідність в демократичному суспільстві для досягнення цих законних цілей. «Умови є кумулятивними, і недотримання одного з них досить, щоб привести до порушення статті 8 Конвенції» [14, С. 718].

У практиці ЄСПЛ зазначені умови отримали додаткове тлумачення. Зокрема, перша умова передбачає не просто наявність правової основи, а й дотримання ряду вимог до якості закону. Так, закон повинен бути в достатній мірі зрозумілим і передбачуваним, забезпечувати достатній правовий захист від свавілля і, отже, з достатньою ясністю окреслювати межі свободи розсуду, наданої компетентним органам, і порядок її здійснення [10, § 52; 11, § 32; 12; § 169-170].

Відносно правомірних цілей, наприклад, чітко зазначено, що їх перелік носить вичерпний характер, а обмеження права має бути пов'язане з однією з них [11, § 34]. ЄСПЛ виходить зазвичай з досить короткого розгляду правомірності мети, оскільки держава повинна продемонструвати, що втручання мало законну мету [3, § 22]. Необхідність у демократичному суспільстві передбачає, що втручання повинно відповідати нагальній суспільній потребі і бути пропорційним законній меті [10, § 67]. Саме з урахуванням цих загальних критеріїв і буде оцінюватись допустимість втручання в приватне життя судді, в тому числі пред'явлення до нього певних вимог.

У зазначеній вище справі «Езпинар проти Туреччини» ЄСПЛ проаналізував дотримання державою цих трьох умов допустимості втручання при звільненні судді з посади і зробив такі висновки. По-перше, відповідне втручання мало основу в національному законодавстві, хоча воно і сумнівно з точки зору його доступності та передбачуваності (§ 52-54). По-друге, воно переслідувало законні цілі захисту громадського порядку, прав і свобод інших осіб (§ 55-56). Крім того, «етичні обов'язки посадової особи можуть посягати на його приватне життя, коли своєю поведінкою, нехай і приватною, суддя завдає шкоди іміджу або репутації судової влади» (§ 71). Але втручання не було необхідним у

демократичному суспільстві, оскільки не був дотриманий справедливий баланс між основним правом людини на повагу до приватного життя і законним інтересом демократичної держави (§ 72, 79). Для того щоб його забезпечити, особа повинна мати можливість певною мірою передбачити наслідки своїх приватних дій і в відповідних випадках мати необхідні гарантії (§ 76).

У цій справі більшість інкримінованих дій не мали ніякого відношення до професійної діяльності судді, щодо них не були надані ні свідчення свідків, ні зазначені у доповіді перевіряючого скаргу суб'єкта, і, по суті, суддю позбавили можливості висловити свою позицію особисто. Отже, на думку ЄСПЛ, державою було порушено право на повагу до приватного життя судді.

Цікаво застосування зазначених критеріїв у рамках підходу, орієнтованого на оцінку наслідків, щодо оцінки втручання в приватне життя у зв'язку із здійсненням професійної діяльності. Так, в тих справах, де йшлося про дострокове припинення повноважень судді у зв'язку з порушенням присяги, ЄСПЛ було встановлено недотримання вже першого необхідного критерію правомірної втручання – законності [12; 13].

Увага ЄСПЛ було сконцентровано на декількох аспектах. Перш за все відсутність чіткого визначення поняття «порушення присяги», що надає дисциплінарному органу широкі повноваження в цьому питанні, що може бути визнано допустимим тільки з поправкою на необхідність наявності конкретної і послідовної практики тлумачення відповідної норми з тим, щоб забезпечити передбачуваність її дії щодо можливих наслідків. Друге, на що було звернена увага, - необхідність наявності процесуальних гарантій; третє - наявність належної шкали санкцій за дисциплінарні проступки, розроблених норм, що забезпечують їх застосування відповідно до принципу пропорційності [12, § 174-182].

У справі «Ермен'ї проти Угорщини» ЄСПЛ визнав, що дострокове припинення повноважень заступника Голови Верховного Суду не відповідає жодній із законних цілей, зазначених в п. 2 ст. 8 Конвенції. Держава послалася на повномасштабну реорганізацію судової системи, яка нібито зробила «спірну» міру неминучою, але, на думку ЄСПЛ, ніякого зв'язку між звільненням заявника із займаної посади і правомірними цілями, вичерпне перерахованими в п. 2 ст. 8 Конвенції, встановлено не було [11, § 35].

Особливістю оцінки допустимості втручання в приватне життя судді в аспекті практики ЄСПЛ є необхідність розгляду ситуації в ряді випадків і з точки зору досягнення балансу зі свободою вираження поглядів (ст. 10 Конвенції).

Так, при опублікуванні конфіденційного досьє судді, наданого їм при проведенні парламентського розслідування, з дотриманням спеціальних застережних заходів захисту, з критикою на адресу судді, ЄСПЛ визнав, що свободу вираження поглядів не було порушено [15, § 85]. В даному випадку право на повагу до приватного життя було визнано пріоритетним.

У контексті забезпечення захисту сфери приватного життя судді тут може бути застосована концепція «публічних фігур». Якщо особа належить до «фігур», які займають державну посаду і / або користуються державними ресурсами і, в більш широкому сенсі, які грають певну роль у суспільному житті, будь то політика, економіка, мистецтво, соціальна сфера, спорт або будь-яка інша галузь [16, п. 7], то вона повинна проявляти більшу терпимість по

відношенню до уваги громадськості к своїй персоні [17, § 47].

Вирішення питання про обсяг можливого захисту сфери приватного життя в конкретній ситуації в цьому випадку буде багато в чому залежати від того, до якої категорії публічних фігур буде віднесена особа. Виділяється принаймні три таких категорії: відомі публіці люди, що не несуть офіційних функцій, але користуються загальною увагою; політики, кожна дія яких може мати наслідки для суспільства, а тому знаходяться під постійним критичним контролем засобів масової інформації та громадськості; державні службовці чи інші люди, які виконують окремі публічні функції.

Так, по відношенню до третьої з зазначених категорій публічних осіб, до якої належать і судді, велике значення надається конкретним виконуваним державним службовцям функцій, і ЄСПЛ виходить з того, що критика їх вчинків не може бути настільки ж широкою, як, наприклад, щодо політиків [18, § 33].

Крім того, потрібно враховувати, що відповідно до п. 2 ст. 10 Європейської конвенції однієї з законних цілей обмеження свободи вираження поглядів є забезпечення авторитету і неупередженості правосуддя. Як зазначив ЄСПЛ, «суди повинні бути захищені від необґрунтованих, що завдають їм шкоди закидів, особливо маючи на увазі ту обставину, що на суддів покладається обов'язок виявляти обережність, яка перешкоджає їм відповідати на критику» [19, § 37].

Висновки.

Приватне життя судді в контексті практики ЄСПЛ включає безліч найрізноманітніших аспектів, в тому числі і професійну діяльність, професійну і соціальну репутацію.

При визначенні наявності втручання в професійну діяльність судді як елемента його приватного життя, можливе використання двох підходів: заснованого на причинах, пов'язаних з поведінкою особи, або заснованого на оцінці наслідків, які настали для нього самого або його близького кола, з допущенням можливості їх взаємопов'язаного застосування. У ряді випадків необхідно встановити наявність мінімального рівня серйозності втручання з боку держави.

Оскільки право на повагу до приватного і сімейного життя відповідно до Європейської конвенції не є абсолютним, можливе втручання в сферу приватного життя судді за умови, що воно передбачене законом, спрямоване на досягнення законної мети і є необхідним у демократичному суспільстві. Підтримка репутації судової влади розцінюється як законна мета [20, С. 190].

При формулюванні по суті обмежуючих право на повагу до приватного життя вимог до поведінки судді, необхідна наявність певних правових норм і / або усталеної практики їх застосування, надання чітких процесуальних гарантій захисту відповідного права.

Оцінка відповідності втручання в приватне життя судді положенням Європейської конвенції передбачає пошук балансу зі свободою вираження поглядів. В цьому випадку необхідно враховувати, що судді відносяться до публічних осіб, які вимушені за загальним правилом проявляти велику терпимість до уваги громадськості, ніж всі інші громадяни [21, С. 18]. Але з урахуванням виконуваних ними функцій, критика вчинків судді не може бути настільки ж широкою, як по відношенню до деяких інших категорій публічних

осіб, наприклад, політиків.

Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту права на повагу до приватного життя суддів має враховуватися та застосовуватись відповідно до міжнародних зобов'язань держави.

Список використаних джерел

1. Висновок № 18 (2015) «Позиція судової влади та її відносини з іншими гілками державної влади в умовах сучасної демократії» від 16.10.2015 р. URL: https://court.gov.ua/userfiles/vusn_18_kr.pdf
2. Рішення у справі «Паррілло проти Італії» від 27 серпня 2015 р. URL: <https://docplayer.ru/39582233-Parrillo-protiv-italii-parrillo-v-italy-zhaloba-n-46470-11-annotaciya-dela.html>
3. Guide on Article 8 of the European Convention on Human Rights. Right to respect for private and family life, home and correspondence. Updated on 31 August 2019. URL: https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_8_ENG.pdf
4. Совпадающее мнение судьи Кжиштофа Войтишека по делу «Элберте (Elberte) против Латвийской Республики» 132.01.2015 р. URL: <http://sutyajnik.ru/documents/4803.pdf>
5. Рішення ЄСПЛ у справі «Німітц проти Німеччини» від 16.12.1992 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO2132.html
6. Окрема думка судді Куриса по справі «Ермен'ї (Ermenyi) проти Угорщини». URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168782>
7. Рішення ЄСПЛ у справі «Денісов проти України» від 25.09.2018 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_c96#Text
8. Рішення ЄСПЛ у справі «Дубецька та інші проти України» від 10.02.2011 р. URL: <http://epl.org.ua/law-posts/sprava-dubetska-ta-inshi-proty-ukrayiny-styslyi-vyklad-ostatochnoho-rishennia/>
9. Рішення ЄСПЛ у справі "Фадєєва проти Росії" від 09.06.2005 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/SO3400.html
10. Рішення ЄСПЛ у справі «Озпинар проти Туреччини» (Ozpınar v. Turkey) від 19 жовтня 2010 р. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-101212>
11. Рішення ЄСПЛ у справі «Ермен'ї проти Угорщини» від 22 листопада 2016 р. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-168782>
12. Рішення ЄСПЛ у справі «Олександр Волков проти України» від 19 січня 2017 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_947#Text
13. Рішення ЄСПЛ у справі «Куликов та інші проти України» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_b94#Text
14. Харрис Д. , о'Бойл М. , Уорбрик К. Право Европейской конвенции по правам человека / пер. С англ. В. А. Власихин и др. ; науч. Ред. А. И. Ковлер. - М. : развитие правовых систем, 2016. - хс, 1432 с.
15. Рішення ЄСПЛ у справі «Леємпоель (Leemroel) та «С.А. Едисьон Сине Ревю» (S.A. Ed. Cine Revue) проти Бельгії» від 9 листопада 2006 р. URL: [https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:\[%22001-77921%22\]}](https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22itemid%22:[%22001-77921%22]})
16. Резолюція №1165 (1998) Парламентської Асамблеї Ради Європи про право на недоторканність особистого життя від 26 червня 1998 р. URL: <https://cedem.org.ua/library/rezolyutsiya-1165-1998-pravo-na-pryvatnist/>

17. Рішення ЄСПЛ в справі «Руусунен проти Фінляндії» від 14 січня 2014 р. URL: <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-139989>.
18. Рішення ЄСПЛ в справі «Яновський проти Польщі» від 21 січня 1999 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980_248#Text
19. Рішення ЄСПЛ у справі «Де Хаез і Гійселс проти Бельгії» від 24 лютого 1997 р. URL: <https://www.juridice.ro/wp-content/uploads/2016/07/002-9436.pdf>.
20. Москвич Л.М. До питання удосконалення стьатусу суддів як складового елементу системи заходів підвищення ефективності судової системи. Вісник Академії правових наук України, 2011. 1 (64). С. 184-197
21. Москвич Л.М. Організаційно-правові проблеми статусу суддів: автореф. дис. ... к.ю.н.: 12.00.10. Х., Національна юридична академія ім. Я. Мудрого, 2003.20 с.